

Por una filología queer

Daniel Link (UBA-UNTREF)

Anna Babka y Susanne Hochreiter

*Queer Reading in den
Philologien (2008)*

François Laruelle

"La verité selon Hermès" (1987)

Curtius. *Literatura europea y Edad Media Latina* (1948)

La obra del africano gentil Marciano Capella (escribió entre 410 y 439) sobre las artes liberales sirvió de norma a toda la Edad Media; Notker Labeo (+ 1022) la tradujo al alto alemán antiguo, y siglos más tarde el joven Hugo Grocio hizo sus primeras armas con una reedición (1599); todavía Leibniz pensó editarla. En las ceremonias y fiestas de fines del siglo xvi se percibe aún su influencia. Marciano Capella revistió su obra de un ropaje novelesco y le dio por título *De nuptiis Philologiae et Mercurii* (“Bodas de la Filología y Mercurio”); es una mezcla de prosa y trozos versificados, con gran predominio de la prosa. Este grueso volumen abarca en la edición moderna más de quinientas páginas impresas, y para el lector de hoy resulta **ilegible**; con todo, hemos de detenernos en él un instante. (pág. 64-65).

María Rosa Lida (Yom Kippur)

María Rosa Lida. “Perduración de la literatura antigua en Occidente” (1952)

Tal como aparece a lo largo del libro, este concepto [la unidad de la cultura europea] resulta algo estrecho, pues implícitamente se desprende que todo lo que no sea grecorromano y germánico no cuenta en la cultura europea: y no por razones geográficas, puesto que Curtius admite en ella a Alejandría, y también a Alemania y Austria, que difícilmente podrán considerarse partes de la Europa occidental. Los árabes aparecen como un factor negativo, que fuerza a la unidad europea a abandonar el Mediterráneo y a replegarse sobre el Oeste (pág. 29); su influjo positivo no recibe atención (pág. 108)

María Rosa Lida. “Perduración de la literatura antigua en Occidente” (1952)

No es pecado de omisión solamente: en obra como ésta, que acentúa la unidad e integridad de la visión total, la omisión engendra el error. (...) En segundo lugar, la omisión señalada falsea la interpretación de todos los varios e importantes hechos de la historia cultural europea cuya clave no reside en el factor grecorromano ni en el germánico. (pág. 109)

María Rosa Lida. “Perduración de la literatura antigua en Occidente” (1952)

Con su concepto de continuidad europea, Curtius aspira a superar la fragmentación de la historia cultural en nacionalidades y períodos, pero la ganancia no es grande: la barrera, aunque algo más holgada, persiste en principio, pues se rechaza para el presente y el futuro, no ya el arte viejo del Asia y el nuevo de América, sino también la literatura europea que no cae dentro del perímetro de la Europa occidental caprichosamente recortado por Curtius; al final del Epílogo (pág. 398) lo bello se identifica sencillamente con la belleza literaria de Homero a Goethe: "extra Occidens nulla salus" viene a concluir Curtius con medieval dogmatismo (pág. 111)

María Rosa Lida. “Perduración de la literatura antigua en Occidente” (1952)

Por otra parte, si se insiste (y con razón) en lo convencional de los cortes históricos, sólo justificados para la práctica de la enseñanza, no es menos convencional cortar la historia de la humanidad el año de la muerte de Goethe. Esa infracción del autor a su propio principio de continuidad ¿no es una quiebra tan arbitraria como aquella por la que Hegel hizo rematar su dinámico proceso dialéctico en la mole estática del estado prusiano? (pág. 111)

Barthes. *Leçon* (1978)

La literatura y la semiología vienen así a conjugarse para corregirse mutuamente. Por un lado, el retorno incesante al texto, antiguo o moderno; la inmersión regular en la más compleja de las prácticas significantes —a saber, la escritura (ya que ella se opera a partir de signos ya hechos)—, obligan a la semiología a trabajar sobre diferencias, y le impiden dogmatizar, "consolidarse", tomarse por el discurso universal que no es. (OC, V: 441)

Pommier, René. *Le Sur Racine de Roland Barthes, Introduction d'une thèse de doctorat d'État (S1988)*

“les foutaises de Roland Barthes”,

“les fariboles d'un Roland Barthes et de tant d'autres aliborons”

Barthes. *Critique et Vérité* (1966)

...personne n'a jamais contesté et ne contestera jamais que le discours de l'œuvre a un sens littéral, dont la philologie, au besoin, nous informe; la question est de savoir si on a le droit, ou non, de lire dans ce discours littéral, d'autres sens qui ne le contredisent pas; ce n'est pas le dictionnaire qui répondra à cette question, mais une décision d'ensemble sur la nature symbolique du langage.

Amado Alonso

Lo vivo es vivo por su comezón de vivir, de moverse huyendo de la muerte; pero cada movimiento de lo vivo es un paso de muerte, no solo un paso hacia la muerte cierta con el tiempo, sino ya un acto de muerte, un morir, una presa que la muerte hace y que ya no suelta, pues cada movimiento (¡oh nombre malherido!), cada acto de vida engendra un cambio en el ser vivo matando en él algo que había y, por lo tanto, matando en él su identidad

Gianfranco Contini / Marcello

La Matina / Ottmar Ette / Ursula

Bähler / **Michelle Warren** /

Didier Eribon / Mariano López Seoane